

DOI: 10.5281/zenodo.3766796
 UDC: 657.37-022.322-021.272
 JEL: M 41

IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION CONNECTION PRINCIPLE IN THE INTEGRATED REPORTING OF DOMESTIC ENTERPRISES

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЗВ'ЯЗАНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕГРОВАНІЙ ЗВІТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Kostiantyn V. Bezverkhyy, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor
National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine
 ORCID: 0000-0001-8785-1147
 Email: kosticbv@ukr.net

Received 20.09.2019

Сьогоднішні умови господарювання диктують нові підходи до управління. Реалізація таких підходів доцільно здійснювати за такого інструменту як інтегрована звітність, що надає широку інформацію всім зацікавленим користувачам про діяльність підприємства.

Неоднозначність відображення інформації про господарську діяльність підприємства у звітності потребує її нагальної систематизації та узагальнення в єдину форму звітності, таку як інтегрована, що уможливить забезпечення зв'язаності інформації, яка буде наведена в такій звітності. Зв'язаність інформації, що наведена в інтегрованій звітності буде забезпечувати сприйняття єдиних підходів до сприйняття відповідних даних з метою прийняття рішень відповідними користувачами такої інформації.

Наявність різноманітних видів звітності, таких як соціальна звітність, звітність сталого розвитку, звіт про управління, звіт про платежі на користь держави робить процес звітування занадто трудомістким, адже представлена інформація у вищевказаних звітах наводиться без урахування принципу зв'язаності інформації, що може бути досягнуто за допомогою інтегрованої звітності підприємства.

Інформаційне забезпечення діяльності підприємства буде ефективним тільки в тому випадку, коли інформація, що наведена в інтегрованій звітності буде побудована на використанні принципу зв'язаності інформації, а тому така звітність зможе забезпечити інформаційну безпеку окремого суб'єкта господарювання.

За даними Державної служби статистики України [1] станом на 01.07.2019 р. За січень-червень 2019р. фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 218,1 млрд. грн. прибутку (за січень-червень 2018р. – 176,8 млрд. грн. прибутку).

Прибуток становив 291,8 млрд. грн., або 109,2% порівняно із січнем-червнем 2018р.,

Безверхий К.В. Реалізація принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності вітчизняних підприємств. Науково-методична стаття.

Наявність різноманітних видів звітності, таких як соціальна звітність, звітність сталого розвитку, звіт про управління, звіт про платежі на користь держави робить процес звітування занадто трудомістким, адже представлена інформація у вищевказаних звітах наводиться без урахування принципу зв'язаності інформації, що може бути досягнуто за допомогою інтегрованої звітності підприємства. Отже, зв'язаність інформації є основоположним принципом інтегрованої звітності, а тому потребує подальших досліджень.

Автором запропонована схема реалізації принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності, що уможливить глибоке розуміння формування вищевказаного принципу, а отже забезпечить основу для побудови системи інтегрованої звітності українських підприємств, які планують або вже складають відповідну звітність.

Ключові слова: інтегрована звітність, принципи, зв'язаність інформації, підприємства.

Bezverkhyy K.V. Implementation of the information connection principle in the integrated reporting of domestic enterprises. Scientific and methodical article.

The availability of various types of reporting, such as social reporting, sustainable development reporting, management report, payment report for the state, makes the reporting process too time consuming, since the information presented in the above reports is given without regard to the principle of related information that can be achieved by through integrated enterprise reporting. Therefore, information cohesion is a fundamental principle of integrated reporting and therefore requires further investigation.

The author proposes a scheme of implementation of the principle of information relatability in the integrated reporting, which will allow a deep understanding of the formation of the above principle, and therefore provide the basis for building a system of integrated reporting of Ukrainian enterprises that plan or are already preparing relevant reporting.

Keywords: integrated reporting, principles, connectivity information, company.

збитків допущено на суму 73,7 млрд. грн. (або 81,4%).

Частка збиткових підприємств за січень-червень 2019 р. становила 24,9% (за січень-червень 2018 р. – 24,7%). Вищевказане свідчить про неефективність прийняття управлінських рішень, які, як правило, приймаються в умовах обмеженості інформаційного забезпечення діяльності суб'єкта господарювання. Таку інформаційну обмеженість може подолати впровадження інтегрованої звітності в практику українського звітування.

Основними недоліки традиційної звітності підприємства є те, що вона налічує велику кількість форм звітності в яких відсутній взаємозв'язок. Даний недолік покликаний усунути інтегрована звітність підприємства, адже в ній відображається різностороння інформація про діяльність підприємства, яка є більш зв'язаною, що необхідна в першу чергу інвесторам для розуміння перспектив його діяльності. Отже, зв'язаність інформації є основоположним принципом інтегрованої звітності, а тому потребує подальших досліджень.

Відсутність зв'язаності інформації негативно впливає на інформативність інтегрованої звітності, а далі на процес прийняття управлінських рішень зацікавленими користувачами такої звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Питанням реалізації принципу зв'язаності інформації інтегрованої звітності займалися як вітчизняні, так і зарубіжні автори.

Інколінго А. (Incollingo A.) та Біанчі М. (Bianchi M.) [2] здійснили попередню спробу виявити деякі характерні ознаки зв'язаності інформації в рамках інтегрованої звітності.

Український дослідник Н. О. Лоханова [3] надає рекомендації щодо системності подання інформації в інтегрованій звітності.

Провідний російський дослідник Н.В. Малиновська [4] аналізує зв'язаність інформації в інтегрованій звітності.

Вітчизняний автор О. О. Нестеренко [5] проводить експертну оцінку щодо дотримання принципу зв'язаності інформації інтегрованої звітності вітчизняними та зарубіжними підприємствами.

Італійський автор С. Патерносто (S. Paternostro) [6] вивчає роль взаємозв'язку інформації у інтегрованій звітності.

Колумбійський автор Я. А. Рівера-Арубла (Y. A. Rivera-Arribla) та іспанський дослідник А. Зоріо-Гріма (A. Zorio-Grima) [7] досліджують поняття «зв'язаність інформації» в інтегрованій звітності.

Румунські автори А. Роман (A. Roman), М. Мокану (M. Mosanu) та англійський дослідник Р. Хойнару (R. Hoianaru) [8] серед принципів інтегрованої звітності виділяють принцип зв'язаності інформації такої звітності.

Представник Гарвардської бізнес школи Г. Серафім (G. Serafeim) [9] досліджує принципи зв'язаності інформації в інтегрованій звітності.

Колектив італійських авторів Е. Супіно (E. Supino), Ф. Барнабе (F. Barnabè), М. Джиржіно (M. Giorgino), С. Буско (C. Busco) [10] вивчають зв'язаність інформації в інтегрованій звітності.

Південно-Африканські економісти М. Сарті (M. Sarty), Я. Ясен (Y. Yaseen), Н. Падія (N. Padia) [11] висвітлюють питання принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності.

Малайзійський дослідник М. Е. Хок'ю (M. E. Hoque) [12] вивчає принцип зв'язності інформації в інтегрованій звітності.

Не зменшуючи вагомості наукових напрацювань провідних дослідників, доречно зазначити, що питання реалізації принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності вітчизняних підприємств не знайшло достатнього відображення в їхніх працях.

Метою статті є реалізація принципу зв'язності інформації в інтегрованій звітності вітчизняних підприємств з урахуванням міжнародного досвіду.

Дослідження виконано на основі аналізу Міжнародних основ інтегрованої звітності, вітчизняного нормативно-правового регулювання звітності. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо розкриття змісту принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності. Під час проведення дослідження було використано такі методи: аналізу та синтезу (розкриття економічної сутності принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності через синтез підходів до тлумачення його в Міжнародних основах інтегрованої звітності); логічного узагальнення результатів (формулювання висновків); графічний метод (побудова схеми реалізації принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності).

Виклад основного матеріалу дослідження

Інтегрований звіт повинен представляти цілісну картину поєднання, взаємозв'язку і взаємозалежності між факторами, що впливають на здатність організації створювати вартість протягом довгого часу [13, п. 3.6].

Чим активніше інтегроване мислення впроваджується в діяльність організації, тим більшою мірою зв'язність інформації буде притаманна управлінській звітності, аналізу та прийняття рішень, а згодом – інтегрованого звіту [13, п. 3.7].

Можливості підключення інформації і загальна корисність інтегрованого звіту підвищуються, коли він логічно структурований, добре представлений, написаний чітким і зрозумілим мовою без використання спеціалізованої мови і включає ефективні елементи навігації, наприклад, чітко розмежовані (але пов'язані) розділи і перехресні посилання. У цьому контексті

інформаційні та комунікаційні технології можуть використовуватися для поліпшення можливостей пошуку, доступу, поєднання, зв'язування, адаптації, повторного використання або аналізу інформації [13, п. 3.9].

Інтегроване мислення передбачає активний розгляд організацією зв'язків між її різними операційними і функціональними одиницями та капіталами, які організація використовує або на які вона впливає. Інтегроване мислення забезпечує інтегроване прийняття рішень і дій, зосереджених на створенні вартості в короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому періодах.

Інтегроване мислення враховує зв'язність і взаємозалежність між різними факторами, що впливають на здатність організації створювати вартість протягом довгого часу, в тому числі:

- 1) капітали, які організація використовує або на які вона впливає, а також найважливіші елементи взаємозалежності, включаючи оптимальний розподіл капіталів між ними;
- 2) здатність організації реагувати на обґрунтовані

потреби та інтереси ключових зацікавлених сторін;

- 3) як організація вибудовує свою бізнес-модель і стратегію у відповідь на зовнішнє середовище, а також на можливості і ризики, з якими вона стикається;
- 4) заходи, діяльність організації (фінансова та інша) і результати по капіталам – в минулому, сьогоденні і майбутньому.

Чим активніше інтегроване мислення впроваджується в діяльність організації, тим більшою мірою зв'язність інформації буде притаманна управлінській звітності, аналізу та прийняття рішень. Також це призводить до більш тісної інтеграції інформаційних систем, які підтримують внутрішню і зовнішню звітність і надання інформації, включаючи підготовку інтегрованого звіту.

Таким чином, як зазначає Н.В. Малиновська [4,] принцип зв'язаності інформації доцільно розглядати в двох аспектах: змістовном та організаційному (табл. 1).

Таблиця 1. Змістовний та організаційний аспект принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності

№ з/п	Найменування аспекту	Характеристика
1	Змістовний	Для трансляції інтегрованого мислення в звітності, організація повинна передати цілісну уяву про стратегію, корпоративне управління, результати діяльності та перспективи. Інтегрований звіт повинен містити елементи змісту, які закріплені у Міжнародних основах інтегрованої звітності з фундаментальними концепціями та часовими рамками
2	Організаційний	Підготовка інтегрованої звітності потребує покращення взаємодії між різними департаментами організації: департаментом фінансової звітності, управлінської звітності, звітності в області стійкого розвитку, департаментом інформаційних технологій, фінансовим (департаментом, що відповідає за взаємозв'язок з інвесторами), юридичним департаментом, департаментом маркетингу, ризик менеджменту, департаментом корпоративного управління. Який департамент очолить роботу по складанню інтегрованої звітності, залежить від конкретної організації та пріоритетних цілей, що перед нею стоять. Якщо пріоритетними є економічні вигоди, то департамент фінансової звітності, якщо сталий розвиток, тоді департамент звітності в області сталого розвитку, якщо треба балансування вищевказаних цілей, то департамент управлінського обліку.

Джерело: складено автором за матеріалами [4]

Змістовний та організаційний аспект (табл. 1) принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності надає повне розуміння його реалізації на практиці, а тому є актуальним для учасників такої звітності. Проводячи експертну оцінку щодо дотримання принципу зв'язаності інформації інтегрованої звітності вітчизняними та зарубіжними підприємствами О.О. Нестеренко [5] виділила такі підприємства, що дотримуються даного принципу, а саме: ДТЕК, Coca-Cola HBC, Samsung Electronics Co, Metinvest, Група компаній ASE, АТ «ГНЦНПАР», ПАТ «КМЗ». З вищевказаних компаній, тільки ДТЕК, Metinvest та ПАТ «КМЗ» є українськими, звітність ДТЕК ми проаналізуємо нижче, а Metinvest та ПАТ «КМЗ» не оприлюднюють свою інтегровану звітність у відкритому доступі, тому ознайомитись із нею немає можливості. Наведемо зміст інтегрованої звітності українських підприємств, які складають таку звітність (табл. 2). Як видно з табл. 2, зміст інтегрованих звітів українських підприємств суттєво відрізняється, що впливає на такий

принцип інтегрованої звітності як зіставність, адже порівняти зміст вищевказаних звітів дуже складно, або майже неможливо через відсутність єдиний підходів до побудови такої звітності.

ДТЕК у інтегрованому звіті за 2017 р. не розкриває питання застосування принципу зв'язаності інформації, однак у Додатку 3 «Таблиця стандартних елементів звітності та показників Посібника Глобальної ініціативи зі звітності GRI і Глобального договору ООН» до вищевказаного звіту є посилання на додаткові джерела інформації, що свідчить про зв'язаність інформації, яка наведена в інтегрованому звіті.

Серед принципів, що наводяться в інтегрованому звіті НАК «Нафтогаз України» за 2018 р. відсутній принцип зв'язаності інформації. Проте у розділі «Додаткова інформація. Визначення суттєвих тем згідно стандарту GRI» наводяться посилання на сторінки у звіті та коментарі, що свідчить про наявність перехресних посилань, а отже дотримання принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності.

Таблиця 2. Зміст інтегрованої звітності українських підприємств

№ з/п	Назва підприємства			
	ДТЕК	НАК «Нафтогаз України»	АТ «Укразалізниця»	ТОВ «БДО»
1	Вступне слово	Вступ	Звернення голови наглядової ради АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»	Про наш інтегрований звіт
2	Про Групу ДТЕК	Ринок та реформи	Звернення голови правління АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»	Шановні читачі та друзі BDO
3	Огляди макроекономіки та галузей	Операційна діяльність	Наш бізнес	Наші стимули
4	Результати діяльності	Корпоративне управління та КСВ	Наші працівники та країна	Про компанію
5	Корпоративне управління	Фінансова звітність	Наша екологічна відповідальність	Міжнародна за характером – Українська за діяльністю
6	Сталий розвиток	Додаткова інформація	Наш сталий розвиток	Поєднання бізнесу із цілями сталого розвитку ООН
7	Додатки	–	Наші фінансові результати	Наша бізнес-модель створення цінностей
8	–	–	Додатки	Наші клієнти
9	–	–	–	Наші працівники
10	–	–	–	Вплив на захист довкілля
11	–	–	–	Наша співпраця з місцевими громадами
12	–	–	–	Зацікавлені сторони та суттєві питання
13	–	–	–	Наші зобов'язання на майбутнє
14	–	–	–	Value creators @ work

Джерело: власна розробка автора

У інтегрованому звіті АТ «Укразалізниця» за 2018 р. наведено принципи за якими складено таку звітність, проте принцип зв'язаності інформації в ньому відсутній, що свідчить про те, що АТ «Укразалізниця» нехтує цим принципом. Однак, у додатку 4 «Таблиця відповідності стандартам GRI» інтегрованого звіту АТ «Укразалізниця» за 2018 р. є відповідні перехресні посилання, що свідчать про часткове дотримання підприємством принципу зв'язаності інформації в інтегрованому звіті.

Так, інтегрований звіт за 2017 р. ТОВ «БДО» складається із самого звіту, а також додатку

«Основні показники ефективності для інтегрованого звіту BDO 2017», то в самому інтегрованому звіті відсутні перехресні посилання на інформацію, яка розглядається, а вже в вищевказаному додатку є посилання на інформацію в самому звіті. Відсутність перехресних посилань у інтегрованому звіті ТОВ «БДО» за 2017 р. пояснюється тим, що сам звіт налічує тільки 20 сторінок, тоді як в середньому інтегровані звіти міжнародних компаній налічують від 88 до 279 сторінки.

Принцип зв'язаності інформації реалізується в інтегрованій звітності наступним чином (рис. 1).

Рис. 1. Схема реалізації принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності

Джерело: власна розробка автора

Унаочнення реалізації принципу зв'язаності інформації (рис. 1) в інтегрованій звітності в Україні, уможливить глибоке розуміння процесу його формування.

Висновки

Без зв'язаності інформації, що наведена в інтегрованій звітності виникає інформаційна асиметрія, що не дозволяє користувачам такої

інформації приймати відповідні ефективні управлінські рішення або робить їх неефективними. Зв'язаність інформації в інтегрованій звітності виведе процес прийняття управлінських рішень на якісно новий рівень.

Зв'язаність інформації, що наведена в інтегрованій звітності дозволить користувачам такої звітності швидко знаходити необхідну їм інформацію за рахунок наявності перехресних посилань у формі такої звітності, зручна навігація в інтегрованій звітності робить інтегрований звіт зручним у користуванні, а логіка його побудови дозволить представити інформацію у такому форматі, що забезпечував інтереси відповідних груп зацікавлених користувачів такої звітності.

Автором запропонована схема реалізації принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності, що уможливить глибоке розуміння формування вищевказаного принципу, а отже

забезпечить основу для побудови системи інтегрованої звітності українських підприємств, які планують або вже складають відповідну звітність.

Автором рекомендується дотримуватися принципу зв'язаності інформації, що передбачено Міжнародними основами інтегрованої звітності вітчизняним підприємствам при підготовці та складанні інтегрованої звітності, наводити інформацію як підприємство укладач такої звітності реалізує вищевказаний принцип на практиці.

В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на розробці методики складання інтегрованої звітності, що враховує як міжнародну практику звітування, так і міжнародну. На нашу думку, це дасть змогу сформувати єдині підходи до процесу підготовки та складання інтегрованої звітності, що наразі відсутньо.

Abstract

The availability of various types of reporting, such as social reporting, sustainable development reporting, management report, payment report for the state, makes the reporting process too time consuming, since the information presented in the above reports is given without regard to the principle of related information that can be achieved by through integrated enterprise reporting.

The main disadvantages of traditional enterprise reporting are that there are many forms of reporting in which there is no relationship. This drawback is intended to eliminate the integrated reporting of the enterprise, because it reflects the various information on the activity of the enterprise, which is more connected, which is needed first of all for investors to understand the prospects of its activity. Therefore, information cohesion is a fundamental principle of integrated reporting and therefore requires further investigation.

Without the coherence of the information presented in the integrated reporting, information asymmetry arises that prevents users of such information from making appropriate effective management decisions or rendering them ineffective. The cohesiveness of information in integrated reporting takes the decision-making process to a whole new level. Integrity of information contained in the integrated reporting will allow users of such reporting to quickly find the information they need due to the presence of cross-references in the form of such reporting, convenient navigation in the integrated reporting makes the integrated report easy to use, and the logic of its construction will allow to present information in such a format that served the interests of the relevant stakeholder groups of such reporting. The author proposes a scheme of implementation of the principle of information reliability in the integrated reporting, which will allow a deep understanding of the formation of the above principle, and therefore provide the basis for building a system of integrated reporting of Ukrainian enterprises that plan or are already preparing relevant reporting.

Further research suggests focusing on developing an integrated reporting methodology that takes into account both international reporting practices and international reporting practices. In our view, this will allow us to formulate a unified approach to the process of preparation and preparation of integrated reporting, which is currently missing.

Список літератури:

1. Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за січень–червень 2019 року. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/08/118.doc>.
2. Incollingo, A. & Bianchi, M. (2017). The Connectivity of Information in Integrated Reporting. Empirical Evidence from International Context. *FINANCIAL REPORTING*, 55-78.
3. Лоханова Н.О. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень: [Моногр.]. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 400 с.
4. Малиновская Н.В. Интегрированная отчетность: информационное значение, принципы составления: [Моногр.]. М.: Финансовый университет, 2015. 160 с.
5. Нестеренко О.О. Методологія та організація формування інтегрованої звітності: дисертація. д-ра. екон. наук, спец.: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Харків: ХДУХТ, 2018. 510 с.
6. Paternostro, S. (2013). The Connectivity of Information for the Integrated Reporting. In: Busco C., Frigo M., Riccaboni A., Quattrone P. (eds) *Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability*. Springer, Cham. P. 59-77.

7. Rivera-Arrubla, Y.A. and Zorio-Grima, A. (2016). Integrated Reporting, Connectivity, and Social Media. *Psychol. Mark.*, 33: 1159-1165. doi:10.1002/mar.20953.
8. Roman, A. & Mocanu, M. & van Hoinaru, R. (2019). Disclosure Style and Its Determinants in Integrated Reports. *Sustainability*. 11. 1960. doi: 10.3390/su11071960.
9. Serafeim, G. (2015). Integrated Reporting and Investor Clientele. *Journal of Applied Corporate Finance*, Volume 27, № 2. URL: <https://ssrn.com/abstract=2378899> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2378899>.
10. Supino, E., Barnabè, F., Giorgino, M., & Busco, C. (2017). Connectivity of information in Integrated Reporting: exploring the holistic representation of the organization's value creation process. *Intervento presentato a: Intangibles and Intellectual Capital*, Ancona.
11. Surty, M. & Yasseen, Y. & Padia, N. (2018). Trends in Integrated Reporting: A State Owned Company Analysis. *Southern African Business Review*. 22. 22. doi: 10.25159/1998-8125/3841.
12. Hoque, M.E. (2017). Why Company Should Adopt Integrated Reporting?. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 7. P. 241-248.
13. The International Framework. Retrieved from: <http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf>.

References:

1. Financial results of activity of large and medium-sized enterprises for January-June 2019. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/08/118.doc> [in Ukrainian].
2. Incollingo, A. & Bianchi, M. (2017). The Connectivity of Information in Integrated Reporting. Empirical Evidence from International Context. *FINANCIAL REPORTING*. 55-78 [in English].
3. Lokhanova, N.O. (2012). Integration processes in accounting in terms of institutional transformations: [Monohr.]. Kherson: Hrin D.S. 400 p. [in Ukrainian].
4. Malinovskaya, N.V. (2015). Integrated reporting: informational value, principles of compilation. Moscow. 160 p. [in Russian].
5. Nesterenko, O.O. (2018). Methodology and organization of the information of integrated reporting. *Doctor's thesis*. Kharkiv [in Ukrainian].
6. Paternostro, S. (2013). The Connectivity of Information for the Integrated Reporting. In: Busco C., Frigo M., Riccaboni A., Quattrone P. (eds) *Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability*. Springer, Cham. P. 59-77 [in English].
7. Rivera-Arrubla, Y.A. and Zorio-Grima, A. (2016). Integrated Reporting, Connectivity, and Social Media. *Psychol. Mark.*, 33: 1159-1165. doi:10.1002/mar.20953 [in English].
8. Roman, A. & Mocanu, M. & van Hoinaru, R. (2019). Disclosure Style and Its Determinants in Integrated Reports. *Sustainability*. 11. 1960. doi: 10.3390/su11071960 [in English].
9. Serafeim, G. (2015). Integrated Reporting and Investor Clientele. *Journal of Applied Corporate Finance*, Volume 27, № 2. URL: <https://ssrn.com/abstract=2378899> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2378899> [in English].
10. Supino, E., Barnabè, F., Giorgino, M., & Busco, C. (2017). Connectivity of information in Integrated Reporting: exploring the holistic representation of the organization's value creation process. *Intervento presentato a: Intangibles and Intellectual Capital*, Ancona [in English].
11. Surty, M. & Yasseen, Y. & Padia, N. (2018). Trends in Integrated Reporting: A State Owned Company Analysis. *Southern African Business Review*. 22. 22. doi: 10.25159/1998-8125/3841 [in English].
12. Hoque, M.E. (2017). Why Company Should Adopt Integrated Reporting?. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 7. P. 241-248 [in English].
13. The International Framework. Retrieved from: <http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf> [in English].

Посилання на статтю:

Безверхий К. В. Реалізація принципу зв'язаності інформації в інтегрованій звітності вітчизняних підприємств / К. В. Безверхий // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 26-31. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No5/26.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3766796

Reference a Journal Article:

Bezverkhyy K. V. Implementation of the information connection principle in the integrated reporting of domestic enterprises / K. V. Bezverkhyy // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2019. – № 5 (45). – P. 26-31. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No5/26.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3766796

